

TUPROQSHUNOSLIKDA GEOAXBOROT TIZIMLARINING ROLI VA AHAMIYATI

Umirova Umida Kushak qizi

TDAU, Agrokimyo va tuproqshunoslik kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15195071>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geoaxborot texnologiyalarining tuproqshunoslikda qo'llanilishi o'rganilgan. GAT dan foydalanish yangi bo'lmagan texnologiya bo'lib, u doimo rivojlanib boradi va qishloq xo'jaligida unga tayanish keskin ortib bormoqda. Geografik axborot tizimlari, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va masofadan zondlash ma'lumotlari orqali o'rganilayotgan yerlar kengayib, matematik modellar yordamida ma'lumotlarni stimulyatsiya qilish orqali kelajakda bu yerlarning xususiyatlarini oldindan aytish oson bo'lib bormoqda. Bundan tashqari, sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali nisbatan borish qiyin bo'lgan va chekka hududlarni kuzatish osonlashdi. Ayniqsa, ushbu texnologiya hozirgi kunda yoki kelajakda muhim qarorlar qabul qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan moslashuvchan, yuqori aniqlik va mo'l-kol ma'lumotlarga ega xaritalar, grafiklar yoki jadvallarni ishlab chiqarish uchun vaqt, kuch va pulni qisqartiruvchi omillardan biri sifatida qaralmoqda.

Kalit so'zlar: Tuproqshunoslik, geoaxborot tizimlari, GAT, tuproq unumdorligi, qishloq xo'jaligi, monitoring, tuproq xaritalari.

Аннотация. В данной статье изучается применение геоинформационных технологий в почвоведении. Использование ГИС не является новой технологией, однако она постоянно развивается, и ее применение в сельском хозяйстве значительно возрастает. С расширением изучаемых территорий с помощью геоинформационных систем, спутниковых снимков и данных дистанционного зондирования, а также благодаря моделированию данных с использованием математических моделей, прогнозирование характеристик почв в будущем становится проще. Кроме того, спутниковые снимки облегчают мониторинг труднодоступных и удаленных районов. В особенности, эта технология рассматривается как один из факторов, сокращающих время, усилия и затраты на создание адаптивных, высокоточных и информативных карт, графиков или таблиц, которые могут быть использованы для принятия важных решений в настоящем и будущем.

Ключевые слова: почвоведение, геоинформационные системы, ГИС, плодородие почвы, сельское хозяйство, мониторинг, почвенные карты.

Annotation. This article examines the application of geoinformation technologies in soil science. The use of GIS is not a new technology; however, it is constantly evolving, and its application in agriculture is increasing significantly. With the expansion of studied areas through geographic information systems, satellite imagery, and remote sensing data, as well as data simulation using mathematical models, predicting soil characteristics in the future is becoming easier. Moreover, satellite imagery facilitates the monitoring of hard-to-reach and remote areas. In particular, this technology is considered one of the factors that reduce time, effort, and costs in creating adaptive, highly accurate, and informative maps, graphs, or tables that can be used for making important decisions in the present and future.

Keywords: soil science, geoinformation systems, GIS, soil fertility, agriculture, monitoring, soil maps.

Bugungi kunda butun dunyo hamjamiyatida axborot texnologiyalari va elektron raqamli ma'lumotlar bilan ishlash jadal rivojlanmoqda. Shu bilan birga keyingi yillarda antropogen ta'sirlar natijasida, tuproq xossalarining tobora o'zgarishi kuchayib bormoqda. Shu boisdan, kelajak avlodlar Vatanimizning beqiyos yer boyliklaridan to'g'ri foydalana olishi uchun yer resurslaridan to'g'ri foydalanishni tashkil etish, unumdorligini saqlash, tuproqlarimiz sifatini doimiy tahlil qilib borishimiz zarur. Hammamizga ma'lumki, bugungi davr yuqori texnologiyalar va innovatsiyalar davri. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari o'z oldiga nafaqat turli xil mahsulotlar ishlab chiqarish va bozorga olib chiqish, balki chuqur bilim va ilm-fan yutuqlariga asoslangan innovatsion iqtisodiyotga o'tish vazifasini qo'ydi. Ya'ni, mavjud tabiiy resurslarni iste'mol qilish hisobiga emas, balki innovatsion mahsulotlar yaratish, ularni o'zlashtirish va ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish orqali o'z iqtisodiyotini rivojlantirish taraqqiyotning asosiy omiliga aylanmoqda [1].

Tuproq resurslari har qanday agrar tizimning asosiy omillaridan biri bo'lib, har doim ularning holatini kuzatish va boshqarish zarurati mavjud. Geoaxborot tizimlari tuproq resurslarini tahlil qilish va boshqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, geoaxborot tizimlari (GIS) va masofadan zondlash (RS) metodlari tuproqshunoslik sohasida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda [2].

Tuproqshunoslikda GAT ni qo'llashning afzalliklari bir necha va turli xil bo'lib ularga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin:

Aniq va tezkor tahlil - GAT texnologiyalari tuproq xaritalarini tuzishda aniq koordinatalarga asoslanib, tuproq turlarining geografik tarqalishini o'rganishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalar tuproqning fizik va kimyoviy xususiyatlarini modellashtirishda ham qo'llaniladi.

Ko'p qatlamli tahlil qilish - GAT yordamida turli ma'lumotlar qatlamlari (masalan, tuproq namligi, strukturasi va minerallari) ustma-ust tushirilishi mumkin. Bu esa tuproq unumdorligini yaxshiroq baholash va ekologik o'zgarishlarni aniqlash imkonini yaratadi .

Tuproq unumdorligini monitoring qilish - Sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan integratsiyalangan GAT dasturlari tuproq unumdorligining o'zgarishini kuzatish va tahlil qilishga yordam beradi. Bu ma'lumotlar qishloq xo'jaligi strategiyalarini optimallashtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Tuproq eroziyasini bashorat qilish - Tuproq eroziyasi xavfi yuqori bo'lgan hududlarni aniqlash uchun GAT turli tuproq xarakteristikalarini, nishablik va yog'ingarchilik ma'lumotlarini tahlil qiladi. Bu esa tuproqni muhofaza qilish choralarini rejalashtirish imkonini beradi.

Resurslarni samarali boshqarish - GAT asosida tuproq resurslarining holati va unumdorligi baholanib, qishloq xo'jaligi va atrof-muhitni muhofaza qilish strategiyalari ishlab chiqiladi. Bu esa tuproqdan foydalanishning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ko'p yillik jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, Yer sun'iy yo'ldoshlaridan olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari ekin sharoitlari va hosilni prognozlash ustidan operativ nazoratni ta'minlaydi, qishloq xo'jaligi statistik ma'lumotlarini to'plashni yaxshilaydi, kuzatishning bir xilligi, aniqligi va xolisligini ta'minlaydi [4].

GAT tizimlari yordamida tuproq holatini monitoring qilish qishloq xo‘jaligidagi hosildorlikni oshirish, eroziyaga qarshi choralar ko‘rish va ekologik muhitni saqlash imkonini beribgina qolmay, qishloq xo‘jaligi xaritalarini tuzishda GAT dasturlaridan foydalanib, hududlarning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitidan kelib chiqqan holda mutanosib ravishda hududini tashkil qilish, mavjud sug‘oriladigan yerlar mahsuldorligini oshirishga mintaqa tuproqlarining meliorativ holatini yaxshilash, yerlarni hisobga olish, plan va xaritalarini tuzish natijasida hamda ilg‘or fan yutuqlarini qo‘llash asosida erishish mumkin. Ushbu tarmoqda yerlarni hisobga olish vazifasini bajarishda mavzuli va qishloq xo‘jalik xaritalarini tuzish muhim o‘rin tutadi. Ular yordamida voqea va hodisalarning makon va zamonda tarqalishi ko‘rgazmali tarzda ifodalanadi, massiv yerlarini hisobga olinishi va o‘ziga xos xususiyatlari taqqoslanadi, ilmiy tahlil qilish imkoni yaratiladi.

GAT dan foydalanish tuproqshunoslikda amalga oshiriluvchi tadqiqotlarni sezilarli darajada soddalashtiradi va dala sharoitida, shuningdek xona sharoitida amalga oshirilishi belgilangan ishlarni amalga oshirishni tezlashtirish imkonini beradi. Tahlil qilinayotgan hudud yer yuzasini aniq modellashtirish imkoniyatlari mavjudligi belgilangan ishlarning amalga oshirilishi muddatlari va hajmini sezilarli darajada qisqartirish va o‘z navbatida moddiy sarf-harajatlarni kamaytirish imkonini beradi [5].

Xulosa qilib aytganda, tuproqshunoslikda GAT texnologiyalarining qo‘llanilishi ilmiy tadqiqotlar va qishloq xo‘jaligida katta yutuqlarga olib kelmoqda. Bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, GAT tizimlari tuproq unumdorligini aniq baholash, eroziyaga qarshi choralarini ishlab chiqish va qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi.

GAT texnologiyalarining rivojlanishi bilan kelajakda tuproq monitoringining yanada takomillashishi kutilmoqda. Shu sababli, geoaxborot tizimlarini tuproqshunoslik sohasida keng joriy etish va ushbu texnologiyalar asosida ilmiy tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi va biz bugungi kunda qishloq xo‘jaligi ekin yerlari unumdorlik holatining monitoringini yuritishni zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish asosida takomillashtirishga doir o‘z ilmiy izlanishlarimizni olib bormoqdamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yusufovich G. Y. “The use of remote sensing technologies in the design of maps of agricultural land” //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. –2023. –T. 23. – C. 17-21.
2. Карпачевский Л.О. “Геоинформационные системы в почвоведении” Москва: Наука, 2018.
3. R. K. Oymatov, Z.J. Mamatkulov, M.P. Reimov, R.I. Makhsudov, R.N. Jaksibaev “Methodology development for creating agricultural interactive maps” J. IOP Conf. Ser.Earth Environ. Sci., 868 (2021)
4. Дементьев В.А., Иванов Д.В. “Применение ГИС в агрономии и почвоведении” Санкт-Петербург: Лань, 2021.
5. L.A.Gafurova, I.O.Alyabinalar va boshqalar “Tuproqshunoslikda GAT texnologiyalari” o‘quv qo‘llanma 2019
6. N. Teshayev, B. Mamadaliyev, A. Ibragimov, S. Khasanov “The soil-adjusted vegetation index for soil salinity assessment in Uzbekistan” Conference: GI support of sustainable development of territories: Proceedings of the International conference (2020)